

Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PPGE– Programa de Pós-graduação *Stricto-Sensu* em Ciências da Educação- Programa Brasil- CIA / UNADES

EITO TEMÁTICO: SOCIEDADE E CULTURA

EDUCAÇÃO NO BRASIL: NECESSIDADE DE ROMPER COM OS PARADIGMAS TRADICIONAIS

(DOI - 10.5281/zenodo.8217407)

SANTOS, Oséildo Florêncio¹
PEREIRA, Benedito José²
PELLEGRINO, Maria Solange Gomes³
ASCONA, Juan Ireneo Barreto⁴

¹ Autor: Mestrando em Ciências da Educação na Universidad del Sol – UNADES, Asunción/PY; Especialista em Língua Portuguesa pela FAMASUL e graduação licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa; curriculum lattes: E-mail: didobrasil31@hotmail.com; curriculum lattes: <http://lattes.cnpq.br/8586961072306524>.

² Coautor: Doutorando em Ciências da Educação pela Universidad del Sol – UNADES, Asunción/PY; Mestre em Educação pela Universidade da Madeira (UMa/Portugal); Especialista em Ensino de Artes pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE, Economia da Cultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e graduado em Letras pela Universidade Católica de Pernambuco; E-mail: didha.pereira@gmail.com; curriculum lattes: <http://lattes.cnpq.br/6263450481320248>.

³ Coautora: Doutorando em Ciências da Educação pela Universidad del Sol – UNADES, Asunción/PY; Mestre em Ciência da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias ; Especialista em Programação do Ensino de Biologia e graduado em licenciatura em Ciências com habilidade em Biologia; E-mail: solangejaqueira@hotmail.com; curriculum lattes: <http://lattes.cnpq.br/0017511568470575>.

⁴ Orientador: Diretor administrativo do Programa Doutorando em Ciências da Educação pela Universidad del Sol – UNADES, Asunción/PY; graduação em Licenciatura em Ciências Religiosas pela Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción e Licenciatura em Missiologia pela Universidad Gregoriana; Especialista em Metodologia da Investigação e Didática Superior Universitária pela Universidad Tecnológica Intercontinental; mestrado em Ciências da Educação - Universidad Tecnológica Internacional e doutorado em Doutorado em Educação- Universidad Americana de Asunción E-mail: jiba43@yahoo.com; curriculum lattes: <http://lattes.cnpq.br/9674242564917567>.

7 Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

RESUMO

Esse artigo foi produzido durante as produções acadêmicas desenvolvidas no componente curricular História e Filosofia da Educação do Mestrado em Ciências da Educação na Universidad del Sol de Assunção capital do Paraguai. Ele aborda a temática da Filosofia da Educação no Brasil, considerando a confluência entre as áreas de Educação e Filosofia, desde a Paideia Grega, no século V a. C. até os dias atuais, ressaltando a dialética existente no processo educacional do país, que sofre influência da igreja e do capitalismo, ainda que conviva dicotomicamente com o materialismo histórico dialético, para arquitetar uma educação positivista, fracionando por sua vez os processos educativos, desconsiderando as várias dimensões do individuo e os paradigmas emergentes, que apontam para uma Educação que fuja do paradigma tradicional e desague no paradigma da complexidade. Para isso, aplicamos como base teórica os postulados de Morim, Barbosa, Dewey, Japiassu e Teixeira, entre outros.

Palavras-chave: Educação; Filosofia da Educação; História da Educação

RESUMEN

Este artículo trata de la filosofía de la educación en Brasil, considerando la confluencia entre las áreas de educación y filosofía, del paideia greigo, en el siglo V aC. C., aún hoy, enfatizando la dialéctica existente en el proceso educativo del país, que está influenciado por la Iglesia y el capitalismo, incluso viviendo dicotómicamente con el materialismo histórico dialéctico, para forjar una educación positivista, que insiste en fragmentar Procesos educativos. , ignorando las diferentes dimensiones del individuo y los paradigmas emergentes, que conducen a una educación que escapa al paradigma tradicional y desemboca en el paradigma de la complejidad. Para él, utilizamos como base teórica los postulados de Morim, Barbosa, Dewey, Japiassu y Teixeira, entre otros.

Palabras-clave: Educación; Filosofía de la educación; Historia de la educación

16,24 e 25 de janeiro de 2019

1 INTRODUÇÃO

Neste artigo iremos tratar da Filosofia da Educação no Brasil, considerando as confluências entre essas duas áreas de conhecimento, que de tão intrínsecas são, na essência, teorias gerais de educação. A educação, portanto, vista como um processo pelo qual os jovens adquirem crenças, valores e saberes, expressando-os através de atitudes e disposições intelectuais e emocionais. Isso evidencia a constituição do campo de aplicação da filosofia, nas ações educacionais tão carentes de elaboração e revisão constante no contexto atual.

Desde a antiguidade, com os primeiros filósofos gregos, a filosofia apresentou-se como um elemento de reflexão, de criticidade e argumentação, permitindo dessa forma a construção de uma pedagogia. Assim, a filosofia será tratada por nós, como a consideraram Zanata e Setoguti no artigo *Filosofia da Educação no Brasil: Raízes históricas*. Esta seria uma árvore, cujas raízes são a Metafísica, o tronco a Física, e os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, como afirmava Descartes.

Já a educação será tratada aqui como parte de uma construção cultural, que deveria proporcionar aos seus atores uma visão do mundo e do homem em processo, numa perspectiva do *devir* e não como algo acabado e utilitário.

Vivemos hoje uma realidade educacional plena de inquietudes e de perplexidades, considerando a complexidade da nossa realidade atual, onde muitas perguntas são formuladas e poucas respostas obtidas. O nosso sistema educacional vigente não consegue dialogar nos seus diversos níveis – Federação-Estados-Municípios – e, muito menos com os paradigmas emergentes, talvez por isso, não dê conta também das angústias que permeiam as relações daqueles que fazem a educação do país.

Dentro dessa perspectiva, iniciaremos esse artigo tratando dessa questão, sua origem e sua significação, dentro de um contexto escolar positivista que tenta se modernizar, mas esbarra nos problemas já expostos por nós.

De acordo com Morim (2002), a organização disciplinar dos processos de ensino/aprendizagem, nas instituições de ensino, começou no século XIX com a formação

7 Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

das universidades, contudo seu desenvolvimento só aconteceu depois que a pesquisa científica passou a ter importância e a disciplina tornou-se uma categoria organizada nas diversas áreas de ensino e de conhecimento, tentando facilitar o estudo, a pesquisa e a aprendizagem, partindo sempre do fragmento para o todo, numa perspectiva cartesiana.

Corroborando com esse nosso entendimento, um estudioso dessa área afirma o seguinte:

Por conseguinte, o que podemos entender por disciplina e por disciplinaridade é essa progressiva exploração científica especializada numa certa área ou domínio homogêneo de estudo. Uma disciplina deverá, antes de tudo, estabelecer e definir suas fronteiras constituintes. Fronteiras estas que irão determinar seus objetos materiais e formais, seus métodos e sistemas, seus conceitos e teorias (JAPIASSU, 1976, p. 61).

A disciplina, portanto, foi adotada como uma forma de organizar as práticas pedagógicas e científicas, delimitando o campo da ação investigativa, seu *locus* e objeto. Todavia a origem de tudo está na gênese da filosofia, cuja base epistémica é a ontologia e essa é basilar para a pedagogia que dá estofa ao desenvolvimento educacional do nosso país.

É na Grécia que começa a "História da Educação", pois é o grego que considera, pela primeira vez, a educação como problema. Na literatura desenvolvida pelos gregos percebem-se os sinais de questionamento do conceito de educação, principalmente na tragédia, na comédia e na poesia. Entretanto, somente no século V a. C., com os sofistas e depois com os estudos de Platão, Sócrates, Isócrates e Aristóteles é que o conceito de educação alcança o estatuto de uma questão filosófica.

Os ideais educativos da *paideia* que se desenvolvem também no século V a. C. se baseiam em práticas educativas mais antigas, como afirma um filólogo alemão, estudioso da cultura grega, num célebre estudo justamente intitulado *Paideia*. Neste estudo ele registra o seguinte entendimento: "Não se pode utilizar a história da palavra *paideia* como fio condutor para estudar a origem da educação grega, porque esta palavra só aparece no século V" (JAEGER, 1995: 25).

Na sua abrangência, o conceito de *paideia* não significa unicamente a técnica própria para preparar a criança para a vida adulta. A abrangência do conceito amplia esse significado para resultado do processo educativo que se prolonga por toda vida, para além

III Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

dos anos escolares. Assim, fica claro que a cultura educativa é compreendida em toda a sua amplitude, quando esta contribui, inclusive, para desenvolver o espírito humano, transformando o homem num verdadeiro homem, pela humanização processada (MARROU, 1966: 158).

2 Metodologia

O Método aplicado para a produção desse artigo foi o Bibliográfico, toda a pesquisa “[...] elaborada com base em material já publicado” (GIL, 2010, p. 29). onde analisamos teses, dissertações, livros e artigos que serviram de base para a construção da pesquisa, sendo feito uma revisão de literatura de obras importantes que se referem à História da Filosofia da Educação.

3 Resultado e Discussões

No desenvolvimento da compreensão grega do que seria Educação, a Grécia passa por um momento difícil, de uma dinâmica social acelerada. Quando a discussão sobre a educação se pronuncia, é posto na mesa do jogo do desenvolvimento, um movimento de renovação da cultura e da política na pólis⁵ – modelo das antigas cidades gregas, desde o período arcaico até o período clássico, vindo a perder importância a partir do domínio romano –, que considera a filosofia como a verdadeira reflexão sobre o homem, sua educação, sua formação e sua vida.

Neste momento, um dos mais críticos da dinâmica social grega, quando a discussão se anuncia mais ferrenha, pondo em foco esse movimento de renovação da cultura grega e da política adotada na pólis, a filosofia se interpõe conseqüentemente para refletir os homens e a vida, rompendo com os sofistas que, de acordo com Platão, nas suas elocubrações⁶ “rejeitavam a verdade e relativizavam a realidade” resumindo o universo a partir, somente, dos seus aspectos fenomenais.

⁵ Termo usado para se referir as cidades gregas, tendo Atenas e Esparta como umas das principais polis da Grécia Antiga.

⁶ Meditação, reflexão profunda, estudo laborioso, trabalho intelectual, normalmente realizado de noite.

7 Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

O filósofo Sócrates é o primeiro dos educadores com seu método inquiridor, conhecido como a *maiêutica*⁷, comumente denominado de parto das ideias, a se colocar contrário aos ensinamentos que tem como base o Sofisma. Ele se insurge contra os sofistas na pólis, subvertendo a ordem dos ensinamentos e pagando posteriormente um preço muito alto por isso.

Aristófanés por seu lado escreve *As vespas*, uma comédia muito expressiva e cáustica, que critica a organização do poder judiciário de Atenas, a corrupção e a demagogia de que padecia o sistema na época. O seu conhecimento acerca do agir e do fazer humano se constitui em fundamento para sua obra.

As questões do conhecimento empírico e do conhecimento puro, registradas em obras tais como: *A crítica da razão pura* e *A crítica da razão prática* de Immanuel Kant referendam as propostas desse avanço da filosofia e da educação.

A Igreja, porém, só admite como verdadeira a filosofia que respeita o valor do conhecimento humano sob os princípios da Metafísica, como os: da razão suficiente, da causalidade, da finalidade e da capacidade intelectual de se chegar à verdade certa e imutável, tudo o que foge desse campo é inadmissível, pois está embasado nas teses de São Tomás de Aquino, uma vez que o tomismo, adotado desde 1278 pelos dominicanos, a partir da canonização daquele frade, prolifera na Grécia durante muito tempo e oferece as bases para discussões consideradas por muitos como abstratas e inócuas, o que causa o desinteresse pelas teses tomasianas. Entretanto, em 1879 o Papa Leão XIII, por meio da encíclica⁸ *Aeterni Patris*⁹ fez renascer o interesse pelo tomismo.

O jesuíta Alexandre Fichet vem contribuir para o desenvolvimento da Educação, na época, quando defende em sua tese que correlaciona a Educação e a política na

⁷ A maiêutica é um método filosófico criado pelo filósofo grego antigo Sócrates, que significa “dar à luz”, “dar parto”, “parir” o conhecimento. É um método ou técnica que pressupõe que “a verdade está latente em todo ser humano.

⁸ Carta circular do papa abordando algum tema da doutrina católica.

⁹ Palavra latim que significa Pai eterno, ela se refere a carta circular, escrita pelo Papa Leão XIII que tem como objetivo restaurar a Filosofia cristã, baseada na doutrina de São Tomás de Aquino.

5 Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

formação humana, fazendo com que todo sistema filosófico contenha em si uma teoria educacional. Nessa tese ele destaca o apoio que a Educação deve buscar na filosofia para sedimentar seus processos pedagógicos.

Dessa forma, podemos concluir que foi na definição de uma Filosofia da Educação, mesclada por discussões entre correntes contraditórias, que foi encontrada a episteme¹⁰ basilar que dá concretude à finalidade da Educação. Uma Educação que responda aos anseios do homem moderno. Uma Educação regida por outro paradigma. Um paradigma que nega o pensamento cartesiano e passa a considerar o homem em todas as suas dimensões e a sua humanização como uma ação complexa, que carece de um estofo teórico-pedagógico de maior complexidade.

A busca por um sistema filosófico, desde os séculos XIX e XX, instaura na malha teórica, entre a corrente filosófica existencialista, do filósofo e teólogo dinamarquês Soren Aabye Kierkegaard e a corrente filosófica essencialista, do filósofo grego Aristóteles, uma luta entre os sistemas de valores metafísicos e de valores científicos; de concepções tradicionais e concepções modernas, sendo que o idealismo de Immanuel Kant aponta para uma convivência das duas correntes, formulando a constituição do homem pela razão prática.

Já naquela época a sociedade necessitava de uma educação formulada, a partir de um novo olhar filosófico, intrínseco, que correlacionasse sociedade, política e educação, numa malha tecida com diversos fios “que passaram a desejar uma feição mais moderna e mais adaptada ao homem moderno, e que procuravam revesti-lo com as roupagens daquelas ideias” (ALVES, 1979).

Dessa forma, na gênese da modernidade, a filosofia proporcionou uma reflexão crítica teórica, debruçando-se sobre os métodos educacionais, dando uma nova dimensão à pedagogia, esclarecendo os pressupostos e harmonizando-os com as reais necessidades do homem, da sociedade e do mundo moderno.

O pensamento filosófico já apontava para isso desde o século XVIII, tornando-se mais forte o seu uso no século XIX, quando se confrontaram os pressupostos teóricos do

¹⁰ Na filosofia grega, especialmente no *platonismo*, o conhecimento verdadeiro, de natureza científica, em oposição à opinião infundada ou irrefletida.

ĩ Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

racionalismo científico e metafísico, abordados nos trabalhos de Immanuel Kant, Georg F. Hegel, William James, Jean Jacques Rousseau e John Dewey, dentre outros.

No Brasil, só no final do século XIX e início do século XX, momento em que se discutia o rumo político-econômico da República e a Educação como um ato definidor do seu desenvolvimento, é que a Filosofia da Educação passa a ter uma relevância acentuada como disciplina, possibilitando dessa forma o surgimento de um pensamento crítico-reflexivo, não apenas dos problemas sociais, mas também dos encaminhamentos educacionais. Uma maneira de conscientizar e dirigir condutas e comportamentos que se adequassem melhor à sociedade da época.

No interior das discussões sobre essa relevância e em meio às proposições filosóficas do tomismo e do modernismo, acentuava-se o percurso da Filosofia da Educação nas escolas de formação de professores, caracterizado pela posição que diferentes educadores assumiram, uns trilharam os caminhos da filosofia tradicional, conservadora e outros o caminho da filosofia moderna, progressista e liberal.

Contudo, são as novas tendências apoiadas nos princípios e preceitos científicos da Escola Nova que dá rumo à modernização do sistema educacional brasileiro. Immanuel Kant, inspirado em Jean Jacques Rousseau e no filósofo escocês David Hume, passa ser o teórico que fornece as bases epistemológicas da Escola Nova de Anísio Teixeira. Este, por sua vez, é influenciado pelo filósofo e pedagogo americano John Dewey, que defendia uma maior autonomia e liberdade do homem, preparando-o para se constituir em um ser crítico e mais humanizado, promovendo assim a saída do pensamento lógico cartesiano para entrar no pensamento complexo.

Isso vem legitimar a individualidade do pensar, revelando o convívio contraditório entre esse pensar e a moral religiosa, influenciada pela filosofia tomista que ao mesmo tempo se separam e se interligam de forma assimétrica e dialética, como se a fragmentação do conhecimento, proposto pelo ensino tradicional pudesse conviver harmonicamente com a flexibilidade do currículo e a transformação do professor em mediador, apontadas como tendências do ensino moderno, que adota como base os paradigmas emergentes. A corrente filosófica do materialismo histórico dialético, assume assim um papel de vanguarda na educação brasileira, unindo cérebro e espírito.

7 Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

A função da Filosofia da Educação passa a ser então inspiradora e normativa, contudo se concretiza enquanto ideia, mas isso não acontece enquanto organização e prática. Todavia, por paradoxal que isso possa parecer, possibilita que os princípios da Psicologia se constituam em alicerce, para conhecimento do desenvolvimento da aprendizagem.

Assim, o Racionalismo passa a ser valorizado na Escola Nova, que utiliza uma proposta pedagógica sócio interacionista. Entretanto a filosofia moderna é confrontada pelos católicos conservadores que ainda lutavam, por exemplo, contra a escola laica. Contudo isso não impede que, no início do século XX no Brasil, as disciplinas de História da Educação e Filosofia da Educação, dispostas num só bloco, passem a constar da malha curricular dos cursos de formação dos professores, com a denominação de Filosofia e História da Educação. A Filosofia, porém, possui a primazia e serve de suporte à História da Educação para dar sentido moral a esta.

Já as discussões na Europa, no século XIX, influenciadas pela Revolução Industrial, propunham e indicavam uma escola de concepção moderna que, no entanto, atendessem ao interesse do Capital, adotando uma filosofia educacional que possuía como base a metafísica. Porém, na prática pedagógica coexistiam a Filosofia Tradicional e a Filosofia Moderna (Metafísica X Naturalismo).

As transformações econômicas advindas da produção industrial, sacramentadas pelo capitalismo provocou um grande desenvolvimento urbano, criando a necessidade de uma expansão educacional, inclusive para os pobres e não apenas para as elites dominantes. Portanto, é assim que os segmentos sociais de classe média passam a requerer uma Educação secundária e às classes populares é destinada uma Educação elementar para os seus filhos, sendo esta mecanicista e/ou bancária, de acordo com os conceitos freirianos.

A Igreja que até este momento controlava o ensino secundário, sem preocupar-se com o ensino primário, garantindo assim a colonização e a exploração portuguesas, começa a se interessar por este segmento educativo, objetivando introduzir o ensino religioso nas escolas públicas, garantindo assim a sua influência sobre as classes mais pobres, como afirma (HORTA 1994).

ĩ Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

Assim, entende-se que o pensamento filosófico, durante a Primeira República, no Brasil, é impregnado da teologia cristã e influenciado por raízes e dogmas religiosos ou metafísicos, tendo sua base teórica alicerçada em uma visão predominantemente essencialista.

Entretanto, a Escola Nova surge se caracterizando como uma Reforma na Educação brasileira, deixando os católicos conservadores em polvorosa. Estes passam a lutar para impedir que as ideias pedagógicas de Anísio Teixeira dominem a Educação Brasileira.

Este aspecto é evidenciado nas obras de Amoroso Lima que defendeu uma doutrina política que valorizava o humanismo cristão. Esta doutrina serviria para evitar os excessos do liberalismo e do socialismo, procurando encontrar equilíbrio entre os extremos (CAMPOS, 1988, p.109).

Contraditoriamente, foi o líder católico, professor e escritor Alceu Amoroso Lima, possuidor do pseudônimo Tristão de Ataíde, indicado ao Nobel de Literatura, que mais tarde reviu e reformulou a sua posição em favor da Escola Nova.

Paralelo a isso, se percebia claramente que as demandas oriundas do modernismo truncavam a ação do poder religioso. Ele já não possuía mais a mesma força que havia possuído no passado. A reforma era inevitável, pois os seguidores do poder religioso já não respondiam mais com convicção à filosofia que era gênese do paradigma tradicional.

Diante do cenário político, social e cultural da época, os discursos sobre a reforma educacional, na sua metodologia e muito também em sua filosofia foram reconsiderados pelos radicais dogmáticos cristãos.

O historiador Joaquim Felício dos Santos, no final do século XIX, defendendo a filosofia kantiana, a definiu como a ciência que completa a unidade do saber, afirmando que o pensar filosófico deve ser independente dos interesses de disciplinas teológicas, ou seja, independente dos interesses apologéticos, rompendo assim com a ideologia cristã dogmática em voga.

Nesse mesmo período o historiador Jonathas Serrano, como adepto dos fundamentos da Escola Nova, defendia os aspectos metodológicos da prática, da experimentação. Ele propunha uma inovação dos conteúdos, desde que fossem considerados os aspectos filosóficos da religião cristã. Não teve força, porém, para

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

impedir que o laicismo e a liberdade da criança deixassem de transparecer de forma predominante.

O nascimento de uma filosofia educacional comprometida com a modernidade, tal qual definida e defendida por educadores adeptos do pensamento complexo.

[...] busca auxiliar a estabelecer o mais compreensivo método de julgar, com integridade e coerência, os valores reais da vida atual, para o efeito de dirigi-la para uma vida cada vez melhor e mais rica (TEIXEIRA, 1975, p.166).

Diferindo, portando das definições de educadores e escritores católicos que, também, defendiam o novo regime, como Jonathas Serrano e Joaquim Felício dos Santos (Moura, 1978, p.65).

Trevisan (2014, p.23) em seu artigo denominado: *Educação como arte de duvidar* afirma não acreditar “[...] que educação se defina como a transmissão de um saber pronto e definitivo. Penso a educação como a arte de duvidar e, portanto, de questionar”. Portanto, para se educar na contemporaneidade é necessário considerar o contexto de forma democrática, entendendo que a formação do homem e sua conseqüente humanização se realizam, com mais propriedade, quando este está integrado a si mesmo, a sua cultura e à sua comunidade.

Com essa compreensão, afirmamos que educação pressupõe respeito à individuação do aprendente¹¹; à sua cultura e ao seu processo de formação, dentro do seu espaço e tempo próprios; cabendo ao mediador se posicionar apenas como um facilitador, mediando o processo de aprendizagem, entendendo que:

Mediar é provocar questionamentos, diálogos, desestabilizar certezas, ampliar olhares. O discurso é um dos canais capaz de estabelecer tal comunicação, permitindo o desenvolvimento dos processos de mediação. Todavia, não apenas o discurso está presente em tais processos. Coexistem o olhar, os gestos, o tempo, e o próprio silêncio. (SÁ, 2014, p. 195).

Muitos mediadores ainda não conseguem dominar os meios, as formas, ferramentas e suportes que os ajudem a realizar esse tipo de mediação, porque os espaços e tempos sugeridos, mantidos e valorizados pela educação em si, não possuem uma filosofia que contemplem essas práticas.

¹¹Termo novo, utilizado em contraponto ao termo aluno, pois aluno na sua gênese significa um ser sem luz própria.

7 Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

A maioria dos que fazem a educação brasileira continua considerando apenas a materialidade dos aprendentes sem contextualizar os processos de ensino/aprendizagem, o que prejudica o desenvolvimento educativo.

De acordo com Ana Mae Barbosa (1988), uma abordagem contextualista vai promover e reforçar as consequências instrumentais [...] na educação, que deverá, no entanto basear sua dinâmica interativa entre objetivos, métodos e conteúdos, visando sempre à necessidade do aprendente, considerando-o como um ser em formação.

Ainda com relação a essa questão, essa autora afirma que uma prática baseada na teoria interdisciplinar, por exemplo, irá garantir uma constante reconstrução humanística necessária para responder a arguição que a pós-modernidade nos faz.

A interdisciplinaridade é a condição epistemológica da pós-modernidade, e a interculturalidade, a condição política da democracia. A aliança entre essas duas condições basilares da vida, contemporâneas às tecnologias flexíveis e multiplicadoras, garantirá um humanismo em constante reconstrução para responder às imponderáveis e permanentes mudanças sociais (BARBOSA, 2010, p. 111).

Dessa forma, a interação de conteúdos vem propor uma prática interdisciplinar, que a proposta triangular dessa autora já previa. Essa interação já vem acontecendo, sobretudo, depois que a Arte foi reconhecida como uma importante área de conhecimento da educação formal, sendo incluída na malha curricular do ensino público, depois de muitos embates desenvolvidos por arte/educadores e pelas entidades representativas da sociedade civil organizada.

Estas lutaram para que isso acontecesse, visando fugir dos paradigmas reguladores do ensino tradicional, incentivando a individuação, a autonomia e o sentimento de pertença dos aprendentes, podendo contribuir assim para uma educação que considere o indivíduo em sua totalidade.

Isso não acontece com o ensino tradicional proposto pelo sistema educacional, pois não tem provocado o desenvolvimento cognitivo, sensível, crítico e afetivo das crianças, dos adolescentes e menos ainda dos adultos de forma satisfatória. Portanto, não tem contribuído para a formação integral dos aprendentes, uma vez que não desperta a criticidade, a socialização e não melhora a compreensão dos conteúdos propostos pela malha curricular da escola. Esta caminha na contramão da pós-modernidade, ignorando

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

o paradigma da complexidade, pois continua amarrada ao paradigma positivista de base teórica cartesiana.

4 Considerações Finais

Nessa análise pudemos perceber, a luz do referencial teórico e das nossas próprias práticas, que a Filosofia da Educação nasceu no Brasil no final do século XIX, foi se configurando dialeticamente com aspectos religiosos e democráticos, ou seja, com aspectos de uma filosofia tradicional e uma filosofia progressista, pragmática.

Podemos afirmar também que esta filosofia, nas suas raízes, se apresenta sob aspectos de interferência internacional, respeitando os teóricos clássicos de tradição teológica, os defensores de aspectos tradicionais e os autores contemporâneos, que contrapõem as suas concepções àquelas, apresentando esses aspectos no cenário nacional, ao manifestar as contraposições e as aproximações entre concepções tradicionais e progressistas, em momentos distintos.

Nesse contexto eleva-se um ecletismo que aproxima o que é considerado de utilidade, de uma concepção e de outra, mesmo quando opostas, como recomendado por John Dewey. Este é o estilo nacional da Filosofia da Educação nas primeiras décadas do século XX que rompe com o tradicional, iniciando a modernidade, proporcionando aos que fazem educação uma autonomia, amparada pelo materialismo histórico dialético de Marx e Engels.

Essa autonomia vai se expandido em toda a área de atuação do aprendente, porque as aprendizagens e construções que são desenvolvidas, a partir daí, se ampliam naturalmente, ativando a sua cognição. O aprendente, entretanto, nem sempre vai encontrando significação para os processos de aprendizagem, que estão sendo vivenciados por ele, não sendo incentivado a construir livremente, a partir das suas próprias necessidades dúvidas e perplexidades, os conhecimentos do seu interesse.

Por outro lado, o currículo tem se constituído em um elemento que dá suporte a prática tradicional, de ranço positivista, ainda que a Filosofia da Educação e a História da Educação proponham outro caminho, na medida em que ele configura métodos, atividades e estratégias para serem aplicados às disciplinas e áreas do saber, que

ĩ Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

possibilitam apenas a geração de conhecimentos, competências e habilidades, de uma maneira fragmentada e pouco sedutora, ficando claro para nós que esse currículo necessita ser dinamizado, carecendo de uma urgente reforma.

Todavia, sem a interferência do mediador na contextualização das práticas propostas, o currículo por si só, mesmo dinamizado e interferindo nas ações educacionais, não irá possibilitar a construção adequada do conhecimento e de uma identidade cultural do aprendente em seu aspecto global, se não for considerada a sua complexidade.

A respeito dessa interferência podemos afirmar que os mediadores (professores e educadores) atuando no chão dos espaços de construção do saber atualizam, constroem e dinamizam a malha curricular, a partir da sua base filosófica, podem dar uma nova cara a esta, tecendo-a de uma outra forma, considerando outros elementos e dimensões educacionais que, nem sempre, estão contidas apenas em um documento, pois trata-se de uma interpretação e aplicação complexa, no sentido moriniano (MACEDO 2011).

Pois o que se percebe nas escolas é que a prática educacional se desenvolve de forma incompleta, esquece-se na maioria das vezes, dos múltiplos aspectos que essa prática deve considerar, desvinculando-se, portanto do seu verdadeiro papel e, o que é pior, amparada por uma interpretação equivocada do currículo, que é base pedagógica do sistema educacional do país, carecendo que uma nova Filosofia da Educação ampare as práticas pedagógicas e educacionais, para contar uma nova História da Educação e que esta, alvissareira, retrate a transformação da nossa escola.

Uma transformação que deverá acontecer não apenas no aspecto físico. Ela deve ser alicerçada na empatia, no respeito e na valorização do ser humano. Só assim o aprendente poderá recuperar o seu *status* e ser tratado como gente e não, apenas, como mais um número no meio de tantos.

A educação passaria a cumprir, desse modo, o seu verdadeiro papel, firmando-se como elemento construtor não apenas de conhecimento, mas também de gente, pois independente das condições, é necessário que decisões nesse sentido sejam tomadas, porque as salas de aula estão apinhadas de crianças e jovens em processo.

É necessário entender que o mercado, o mundo e a vida cobrarão a todos nós, pobres mortais, uma Filosofia para a Educação, que proporcione conhecimento, habilidades e competências para um indivíduo do século XXI. Todavia, como construí-

7 Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

las nas condições atuais? Como provocar essa tomada de consciência? Não temos a resposta, pois isso carece de um estudo mais rigoroso e profundo sobre esse tema.

Pensamos que existem formas de desatarmos os nós desse ensino tradicional e positivista. Afinal, alguém já disse que as pessoas não são controláveis, elas são libertárias. A nossa práxis precisa, portanto, atender as necessidades dos aprendentes, dando-lhes autonomia e o ensino tradicional não possibilita isso. De onde se deduz que é necessária uma mudança filosófica, nos rumos da educação brasileira, para dar curso a uma aprendizagem significativa (AS).

Uma aprendizagem que se realizará de acordo com o pensamento de David Ausubel (1918 - 2008), que é norteador por um entendimento contrário ao pensamento behaviorista, pois de acordo com ele aprender significativamente é melhorar e reconstruir as ideias já existentes na estrutura mental do homem, capacitando-o para relacionar e ter acesso a conteúdos desconhecidos e não na influência do meio sobre o homem, onde o conhecimento deste não é considerado, pois ele só aprenderia se fosse ensinado por outro, já que sua mente até então estaria vazia. O velho conceito da tábula rasa, ou do papel em branco, usado pelo filósofo inglês John Locke (1632–1704), considerado como o representante do empirismo britânico.

Assim, esses aprendentes, com a inteligência desenvolvida, de uma maneira mais eficiente, passariam a serem mais críticos, não sendo considerados tábulas rasas ou papéis em branco. Aprenderiam mais, não se afogando nos mares de conteúdos descortinados pelo ensino tradicional, mergulhando na sua própria realidade, tendo como tônus pedagógico o seu cotidiano, a sua experiência de vida.

Corroborando com esse entendimento Papert afirma que:

São exemplos a idéia de John Dewey de que as crianças aprendiam melhor se a aprendizagem realmente fizesse parte da experiência de vida; ou a idéia de Paulo Freire de que elas aprenderiam melhor se fossem verdadeiramente responsáveis por seus próprios processos de aprendizagem; ou a idéia de Jean Piaget de que a inteligência surge em seu processo evolutivo no qual muitos fatores devem dispor de tempo para encontrar seu próprio equilíbrio; ou a idéia de Lev Vygotsky de que a conversação desempenha um papel crucial na aprendizagem (PAPERT, 2008, p.29).

De acordo com o que temos tratado ao longo desse trabalho, está claro que é preciso romper com a prática tradicional vigente e utilizar, de fato, uma educação que

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

adote um novo paradigma, para nortear uma prática que considere todas as camadas e dimensões que compõem o ser humano, compreendendo que ele não está só no mundo e é apenas parte de uma teia de tessitura plural e diversa.

Talvez essa nova Filosofia da Educação, defendida por nós, tendo como base epistémica a complexidade, nos faça construir uma pedagogia que funda autonomia com libertação, individuação e interlocução entre disciplinas, territórios e culturas distintas, para que um novo sistema educacional seja forjado e cumpra seu papel de fornecer as bases teóricas e legais, para que possamos educar indivíduos para a vida, em uma perspectiva de ensino/aprendizagem que promova o diálogo entre o sujeito e o objeto, numa simbiose que, certamente, contribuirá para que se atinja a autopoiesis¹² do aprendente e conseqüentemente do mediador.

REFERÊNCIAS

ALVES, Márcio Moreira. **A Igreja e a política no Brasil**. São Paulo: Brasiliense, 1979.
BARBOSA, Ana Mae. (Org.). **Arte/educação contemporânea: consonâncias internacionais**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

BARBOSA, Ana Mae. (Org.) **A Compreensão e o prazer da arte**. São Paulo: SESC Vila Mariana, 1998.

CAMPOS, Fernando Arruda. **Tomismo no Brasil**. São Paulo: Paulus, 1998.
DEWEY, John. **Reconstrução em Filosofia**. 1. ed. São Paulo: Editora Companhia Nacional, 1959.

DEWEY, John. **Vida e educação**. 4. ed. São Paulo : Edições Melhoramentos, 1954.
GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

HORTA, José Silvério Baia **O hino, o sermão e a ordem do dia: regime autoritário e a educação no Brasil (1930-1945)**. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1994.

JAEGER, Werner. **Paidéia – A formação do homem grego**. Trad. Artur M. Parreira. São Paulo: Martins Pena, 1995.

¹² Quando há uma transformação e o aprendente sai de dentro do contexto de aprendizagem mais humanizado.

7 Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

JAPIASSU, Hilton. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. Rio de Janeiro: Imago, 1976.

KNELLER, George F. **Introdução à Filosofia da Educação**. 3.ed. Zahar, 1970.

MACEDO, Roberto Sidnei. **Currículo: Campo, conceito e pesquisa**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

MARCO, Antonio Moreira. **Aprendizagem Significativa: A teoria de David Ausubel**. 1.ed., São Paulo: Editora Livraria da Física, 2012.

MARROU, Henri-Irénée. **História da Educação na Antiguidade**. 1.edi Herder, 1970.

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. Revisão técnica de Edgar de Assis Carvalho. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2011.

MORIN, Edgar. **Introdução ao pensamento complexo**. Tradução de Eliane Lisboa. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2007.

MORIN, Edgar. A Articulação dos saberes. In.: MORIN, Edgar, ALMEIDA, Maria da Conceição; CARVALHO, Edgard de Assis (orgs). **Educação e Complexidade: os sete saberes e outros ensaios**. São Paulo: Cortez, 2002.

MOURA, Odilão. **As idéias católicas no Brasil**: direções do pensamento católico no Brasil no século XX. São Paulo: Convívio, 1978.

SÁ, M. J. A sociologia das profissões como análise do mediador cultural: Um estudo acerca da teoria do profissionalismo. In: SILVA, I. A.; CONSTÂNCIO, R. (Orgs.). **Ação Cultural: Arte, Educação e Política**. Recife: SESC Pernambuco, 2014.

TEIXEIRA, Anísio. **Pequena introdução à Filosofia da Educação**. 7.ed. São Paulo: Nacional, 1975.

TREVISAN, José Silvério. Educação como arte de duvidar. In: SILVA, I. A.; CONSTÂNCIO, R. (Orgs.). **Ação Cultural: Arte, Educação e Política**. Recife: SESC Pernambuco, 2014.

MORAES, Maria Cândida. **O PARADIGMA EDUCACIONAL EMERGENTE: implicações na formação do professor e nas práticas pedagógicas**. Maria Cândida Moraes PUC/SP/Brasil FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: Raízes históricas. Regina Maria Zanatta e Ruth Izumi Setoguti UEM.

ĩ Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

16,24 e 25 de janeiro de 2019

